

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18020177>

O‘ZBEKISTONDA UCHRAYDIGAN NOYOB O‘SIMLIKLAR TURLARI

Haytaliyeva Mastona Umar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti biologiya yo‘nalishi talabasi

mastonahayitaliyeva@gmail.com

Elmurodova Husniya Elomon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti biologiya yo‘nalishi talabasi

bunyodelmurodov514@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda O‘zbekiston hududida uchraydigan noyob o‘simliklar ularning son jihatdan qanday tarqalganliklari haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari bu o‘simliklarning aximiyati ularning xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *Noyob o‘simliklar, qizil lola, targ‘il lola, ayiqtovon, Botanika instituti, flora, morina kokanika, gazako‘t.*

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлена информация о распространении редких растений, произрастающих в Узбекистане, в количественном отношении. Кроме того, особое внимание уделяется значимости этих растений и их свойствам.

Ключевые слова: *Редкие растения, красный тюльпан, тюльпан Таргил, лядвенец медвежий, Институт ботаники, флора, кошениль, газокот.*

ABSTRACT

This thesis provides information on the distribution of rare plants found in Uzbekistan in terms of numbers. In addition, special attention is paid to the importance of these plants and their properties.

Keywords: *Rare plants, red tulip, targil tulip, bear's-foot trefoil, Institute of Botany, flora, cochineal, gazakot.*

O'zbekistonning xushmanzara o'simliklari hayoti, formalari va o'sish sharoitiga ko'ra juda xilma - xildir. Bular orasida jazirama cho'ldan tortib qorli yaylovlarga qadar ko'tariladigan daraxt, buta, ko'p yillik va bir yillik o'tlar bor. O'zbekistondagi noyob o'simliklar qatorida lolalar alohida o'rinni egallaydi.

O'zbekistonda lolalarning 25 turi o'sadi. Nafislikda tengi yo'q bu gullarni diyorimizning har bir burchagida-kimsasiz cho'llarida, adir va qirlarda, tog' va yaylovlarda uchratish mumkin.

Qizil lolalar. Xalq orasida asosan ikki tur - Tulipa Greygii va Tulipa Fosteriana qizil lola deb yuritiladi. Bu o'simliklar gullarining yirik va nafisligi hamda bo'yining balandligi jihatidan O'zbekistondagi barcha qizil lolalardan ustun turadi. Qizil lolaning Tulipa Greygi nomli turi faqat G'arbiy Tyanshan tog' tizmalarida tarqalgan. Tog'ning mayda zarra tuproqli va mayda chag'al toshli o'rta qismlari lola uchun eng qulay joy hisoblanadi. Ikkinchi qizil lola -Tulipa Fosteriana esa Samarqand hududida mayda chag'al toshli tog' yon bag'irlarida toshlarning oralarida o'sadi.

Targ'il lolalar orasida Tulipa Kaufmaniana nomli tur ko'pgina o'ziga xos xususiyatlari bilan boshqalardan afzal turadi. Targ'il lola qizil lolaga qaraganda anchagina yuqoriroq zonada o'sadi. Tabiatda targ'il lola uncha katta bo'lmagan maydonlarni ishg'ol qilib o'sadi. Ko'pincha u to'p - to'p bo'lib uchraydi. Bu targ'il lola fanga faqat G'arbiy Tyanshan tog' sistemalari

(Korjantog',Ugam, Piskom, Chotqol, Qurama, Farg'ona, Qoratog') da malum.

O'zbekistonda so'nggi 80 yilda ilk bor Ayiqtovon turkumiga kiruvchi yangi tur kashf etildi. Ushbu noyob tur O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining

Botanika instituti olimlari tomonidan Surxondaryo viloyatining Boysun tog'laridan topildi hamda unga "Ranunkulus tojibayevii" deb nom berildi. O'zbekiston florasida Ayiqtovon (Ranunkulus) turkumga mansub bo'lgan mazkur turkumga kiruvchi eng oxirgi yangi tur 1941 yil aniqlangan bo'lib, "Ranunkulus vvedenskyi" deb nomlangan.

Morinalar O'rta Osiyo ga xos ko'p yillik xushmanzara o'simliklar turkumi. O'zbekistonda bu turkumga taalluqli 2 ta tur o'sadi. Ulardan biri Morina Kokanika asosan G'arbiy Tyanshanda va Pomir - Oloyda, Morina Lemaniana Surxandaryo (Pomir-Oloyda) hududida tarqalgan. Morina kokanika nomli tur 60 – 80 (100) sm balandlikdagi oddiy va bezchali tuklar bilan qoplangan ko'p yillik o't. Morinaning guli juda chiroyli. Uni birinchi bor ko'rgan kishi beixtiyor ekma gul deydi va unda bu gul unutilmaydigan darajada taassurot qoldiradi. Bu o'simlikning eng ajoyib xususiyati shundaki, u birdaniga gullamaydi, dastlab to'pgulning pastki qismidagi g'unchalar ochiladi, so'ng sekin asta yuqoridagilari gullay boshlaydi.

Gazako't. Gazako't (Gensiana) hamda yer bahosi deb yuritiladigan bu o'simlik o'zining 2 fazilati: xushmanzaraligi va shifobaxsh xususiyatlari bilan o'lkamizdagi eng foydali o'simliklar singari qadrlanadi. O'zbekistonda o'sadigan gazako'tdoshlarga mansub fanda Gensiana deb yuritiladigan turkumga kiruvchi 7 turning ko'pchiligini xalq orasida gazako't deb yuritiladi. Gazako't bahorda gullaydigan o'simlik bo'lishiga qaramay sharoitga qarab may oyining oxiri va iyun oylarida ham gullaydi. Tog'ning yuqori qismidagi salqin yerlarda tarqalgan gazako'tlar hatto iyul oylarida ham ochiladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda O'zbekiston tabiatida manzarali, dorivor, bo'yoq beradigan kabi foydali o'simliklarga boy. Ammo ko'pgina o'simliklarning arealini qisqarisi, meyyoridan ortiqcha terib olish natijasida noyob va kamyob o'simliklar qatoridan joy olishiga sabab bo'lmoqda. Tabiatda o'simliklarni asrab avaylash orqali biologik xilma xillikni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Raxmonov, R. R., Rayimov, A. R., Torayev, M. M., & Sharifova, S. S. Q. (2022). RAMSAR ROYXATIGA KIRITILGAN SUV BOTQOQLIK HUDUDLARINING BIOXILMA-XILLIKNI SAQLASHDAGI O‘RNI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(6), 10-22.
2. Рахимов, Ж. Р., Хусенов, Б. Қ. Ў., Ганиева, М. О., & Хайитова, Ш. Ж. (2022). ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ҚУЙИ ОҚИМИ БАЛИҚЛАРИ БИОЛОГИЯСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА АҲАМИЯТИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 928-943.
3. Raimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). Distribution and number of Common myna *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) in different habitats of the Kuzylkum region. Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia, (2), 60-64.
4. Бакаев, С. Б., Холбоев, Ф. Р., & Рахмонов, Р. Р. (2017). Дополнение к списку гнездящихся птиц города Бухары. Русский орнитологический журнал, 26(1389), 61-65.
5. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. European science review, 2(1-2), 34-36.
6. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The role of *Acridotheres Tristis* in Biotic Connection. International Journal of Virology and Molecular Biology, 8(1), 1-3.